

**MAVZU: TOSHKENT VILOYATI SHAROITIDA JO'XORI NAV
NAMUNALARIDA O'SMLIK BO'YINING O'SISH DINAMIKASI**

¹. M.K.Mutalova - PhD, ². Sh.K. Yusupova – kichik ilmiy xodim, ³ K.K. Azizov - PhD, ⁴ M.R.Qodirova - PhD,

^{1,2,4} O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti, indeks: 111226, Yuqori-Yuz, Qibray tumani tel. 264-22-23, faks: 264-23-90, e-mail: igebr_anruz@genetika.uz

³ Ozuqa ekinlari ilmiy-tajriba stansiyasi

Annotatsiya: Maqolada don va qand jo'xori nav namunalarida rivojlanishning turli davrlarida o'simlik bo'yining sutkalik o'sishi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Vegetatsiya davri mobaynida o'simliklarning bo'yi o'lchanib, qayd etib borildi, unga ko'ra jo'xorining nav namunalari "unib chiqish va naychalash", "ro'vak hosil bo'lish- gullash", "sut va mum pishish" davrlarida o'simlik bo'yi o'lchab borildi. O'simliklarning naviga qarab o'sish dinamikasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, barcha navlar unib chiqqandan keyin 30-kunga kelib deyarli bir xil o'simlik balandligiga ega bolib, osimlik boyining yuqori tempda osishi tanlangan joxori nav namunalarida "gullashdan boshlab donda quruq moddalar to'planishi tugaguniga qadar" kuzatildi

Kalit so'zlar: o'simlikning balandligi, jo'xori, nav, fenologiya, tuproq-iqlim sharoitlari, vegetatsiya davri, unib chiqish.

Kirish: O'simliklarning o'sishi va rivojlanishi ekin turining shakllanishiga asos bo'lgan muhim hayotiy jarayonlarning biridir.[5]

O'simlik balandligi -vegetatsiya davrida o'simliklarning o'sish dinamikasini kuzatish uchun qulay ob'ekt. Bu xususiyat yillar davomida juda katta farq qiladi, bu esa genotiplarning atrof-muhit sharoitlarining keskin o'zgarishiga turli xil sezgirligini ko'rsatadi. O'simliklarning o'sishi organizmning irsiyatiga va atrof-muhitning biotik va abiotik omillariga bog'liq. O'sish sur'atlari meteorologik sharoitlar bilan chambarchas bog'liq. O'simliklarning o'sishi va rivojlanishining fenologik fazalarini ro'yxatga olish orqali turli omillar va yetishtirish usullarining o'simlik ontogenezi va don hosil bo'lishiga ta'sirini aniqlash imkonini beradi.[6]

Biologik xususiyatlarga ko'ra, jo'xori guruhlari o'rtasida katta farqlar yo'q. Jo'xori issiqsevar, issiqlik va qurg'oqchilikka chidamli ekin hisoblanadi. Urug'larning o'sishi, o'sishi va rivojlanishi uchun optimal harorat +20 ... +30 °C ni tashkil etadi [8]

Jo'xorning anatomik tuzilishi, biologik va fiziologik xususiyatlarini o'rganish uning yuqori kserofitligini ko'rsatdi, bu nafaqat ildiz tizimining kuchi rivojlanganligi, balki barg yuzasining zich epidermis va oq mum qoplamasi borligi bilan ham bog'liq. [7]

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili: (Literature review) Qand va don jo'xori ekin turi ustida, qimmatli xo'jalik belgilariga ega bo'lgan yangi nav va duragaylarni yaratish bo'yicha ko'plab xorijiy va mahalliy, jumladan AQShda V. Conner, R.E.

Kagrer, **Rossiyada** G.A.Moraru, G.I.Kostina, B.N.Malinovskiy, A.B. Volodin, E.K. Vaxopskiy, **O'zbekistonda** S.K.Kadamov, V.T.Korolenko, S.A.Mazurin, Z.S.Vinogradov, X.R.Mo'minov, M.A.Ernazarov, G.A.Ayrapetov, P.P.Oleynik, I.V.Massino, D.Edenbaev, Q.Azizovlar tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. N. I. Vavilov nomidagi o'simlikchilik ilmiy-tadqiqot institutining jo'xori ekin turining jahon kolleksiyasini uzoq yillar davomida (1931 yildan) o'rgangan olim E. S. Yakushevskiy ularning katta geografik xilma-xilligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. . Bu unga ilgari taklif qilingan tasniflarni tanqidiy qayta ko'rib chiqish va joxori alohida turlarga bo'lishning tamoyilini taklif qilish imkonini berdi. Har bir tur, nav va namunalarning o'ziga xos morfologik xususiyatlarga va faqat ulargagina xos bo'lgan biologik xususiyatlarga ega ekanligini ta'kidlaganlar.

Tadqiqot metodologiyasi: (Research Methodology)

Tajribalar Toshkent viloyati Qibray tumanidagi O'zRFA Genetika va O'EB instituti Do'rmon tajriba maydoni dalalarida olib borildi.

Barcha kuzatishlar dala tajribalari V.R. Vilyams usuliga muvofiq amalga oshirildi, ya'ni tajriba maydonlarida don va qand jo'xori namunalari mikro delyankalarga (29,4m²), uch takror qilib ekilib, vegetatsion davrlarida o'simlikka xos belgi va ko'rsatkichlari o'rganildi.[3] O'rganish jarayonida jo'xori namunalarning tadqiq etilayotgan ko'rsatkichlari qayd etib borildi Andoza nav sifatida O'zbekiston Respublikasi davlat reestiriga kiritilgan Qorabosh va O'zbekiston-5 navlaridan foydalaniladi.

Statistik tahlillar B.A. Dospexov [1] metodikasi bo'yicha tahlil qilindi.

Tahlil va natijalar: (Analysis and results)

O'simlik balandligi morfologik jihatdan muhim fenotipik belgi bo'lib, o'simlikning butun hayoti mobaynida hosildorligi, va biomassasiga katta ta'sir qiladigan belgilardan biridir.[3]

Jo'xori o'simligining vegetatsiya davrini 3 ta asosiy bosqichga bo'lish mumkin. Har biri vegetatsiya bosqichi taxminan 30-35 kun davom etadi.

Birinchi bosqich vegetativ o'sish bosqichi bo'lib, u nihol unib chiqqandan poyada reproduktiv organlar ya'ni naycha, shakllanishining boshlanishiga qadar davom etadi. Ikkinchi bosqich - poyada ro'vak hosil bo'lish- gullash bo'lib, uchinchi bosqich gullashdan boshlab donda quruq moddalar to'planishi tugaguniga qadar davom etadi.jur Tadqiqotlarimizda don va qand jo'xori o'simligining nav namunalardan ya'ni O'zbekiston-5, Massino, Ozodlik, Rannee, Elite, va qand jo'xorining Oranjevoe-160, Goalyan, Qorabosh navlaridan foydalandik.

Vegetatsiya davri mobaynida o'simliklarning bo'yi o'lchanib, qayd etilib, unga ko'ra jo'xorining nav namunalari "unib chiqish va naychalash", "ro'vak hosil bo'lish- gullash", "sut va mum pishish" davrlarida o'simlik bo'yi o'lchab borildi.

Butun vegetatsiya davri davomida O'zbekiston-5 navining bo'yi o'rtacha 174.6 sm Massino navi-102.8 sm, Ozodlik navi-169.3 sm, Rannee navi- 161.7 sm, Elite navi-189.9

sm, va qand jo'xorining Oranjevoe-160 navi-192.3 sm, Goalyan navi-262.4sm, Qorabosh navi-205.9 smni tashkil etdi.(1-rasm)

Olingan natijalarga ko'ra, "**unib chikish va naychalash**" davrida Elite navi 1.1sm, Rannee navi sutkasiga 0.9 smga o'sib, andoza O'zbekiston-5 (0.8 sm) naviga nisbatan yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi. Sutka mobaynida Ozodlik-0.88 sm, Massino navi -0.87 smga o'sganligi qayd etildi

Qand jo'xori nav namunalaridan esa andoza Qorabosh navi sutka davomida 1.1 sm, Goalyan 1.0 sm, Oranjevoe-160 navlari 0.8 sm o'sganligi kuzatildi.

"**Ro'vak hosil bo'lish- gullash**" davrida andoza O'zbekiston-5 (3.2 sm) naviga nisbatan o'simlik bo'yining sutka davomida o'sishi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich Elite navida 2.89 sm, Ranee navida esa 2.72 sm qayd etildi. Ozodlik navi 2.4 sm, Massino navi esa sutka davomida o'simlik bo'yining 2.11 sm o'sganligi kuzatildi.

1-rasm

"**Gullashdan boshlab donda quruq moddalar to'planishi tugaguniga qadar**" o'simliklarda o'sish jarayoni tezlashganligini kuzatish mumkin, ya'ni andoza navimiz O'zbekiston -5 navida 4.97 sm, Ozodlik navida -4.8sm, Ranee navida 4.6sm, eng yuqori ko'rsatkich Elite navida kuzatilib, o'simlikning sutkalik o'sishi 5.4 smni tashkil etdi. Qand juxori nav namunalarimizda Andoza nav Qorabosh navi- 5.8 sm, Oranjevoe-160 navida- 5.48, Goalyan navida esa eng yuqori ko'rsatkich kuzatilib,7.2 smni tashkil etdi. (1-jadval)

Jo'xori nav namunalarda o'simlik bo'yining o'sish dinamikasi

Navlar	o'simlik bo'yi (sm) unib chiqish-naychalash			o'simlik bo'yi (sm) ro'vak hosil bo'lish- gullash			o'simlik bo'yi (sm) gullashdan boshlab, dondaquruq moddalar to'planishi tugaguniga qadar		
	X±Sx	σ	Cv	X±Sx	σ	Cv	X±Sx	σ	Cv
Don jo'xori									
O'zbekiston-5	25,0 ±0.55	3.63	14.5	97.7±2.38	15.76	16.1	174.6±1.9	12.8	7.36
Massino	26.3 ± 0.7	4.66	17.65	63.5±2.66	17.65	27.7	102.8±1.5	9.9	9.72
Ozodlik	26,5±0.5.01	3.38	12.78	74.20±2.01	13.32	18	169.30±1.51	10	5.9
Ranee	28.17±0.63	4.16	14.77	81.60±0.90	5.97	7,5	161.78±7.73	51.2	31.6
Elite	33.8±1.6	10.3	30.6	86.7±0.9	6.5	7.4	189.9±1.5	103	5.42
Qand jo'xori									
Oranjevoe-160	25,0±0.47	3.10	12.40	89.5±1.53	10.12	11.31	192.3±1.44	9.56	4.9
Goalyan	32.7±0.24	1.58	4.85	75.6±0.98	6.52	8.62	262.40±2.78	18.43	7.03
Qorabosh	35.0 ±0.67	4.42	12.63	84.9±1.31	8.66	10.20	205.90±0.95	6.30	3.06

Olimlarning fikriga ko'ra, jo'xori ildiz tizimining rivojlanishi naychalash davrida to'xtaydi va vegetativ massaning ko'payishi boshlanadi va o'simlikning o'sishi jadallashadi. [2; 4]

Xulosa va takliflar: (Conclusion/Recommendations)

O'simlik bo'yining o'sishi, biomassasining ortishiga uzviy bog'liqdir.

O'sish - hujayra, organ va butun organizm hajmi va massasining ortishidir.

Rivojlanish - o'simlikda vegetativ va genirativ organlarining tuzilishi va funksional faolligining sifat jihatidan o'zgarishi bo'lib, o'sishni miqdoriy hodisa sifatida tavsiflash mumkin bo'lsa, unda rivojlanish sifat o'zgarishidir.

Kuniga o'simlik balandligining o'sishi "unib chikish va naychalash" davrida 0.8-1.1 sm, "ro'vak hosil bo'lish- gullash" davrida – 2.1-3.2 sm, "Gullashdan boshlab donda quruq moddalar to'planishi tugaguniga qadar" – 4.6-7.3 sm, O'simliklarning naviga qarab o'sish dinamikasini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, barcha navlar unib chiqqandan keyin 30-kunga kelib deyarli bir xil o'simlik balandligiga ega bo'lib, o'simlik bo'yining yuqori tempda o'sishi tanlangan jo'xori nav namunalarda "gullashdan boshlab donda quruq moddalar to'planishi tugaguniga qadar" kuzatildi.

O'simlik bo'yi integral fiziologik jarayon sifatida u ichki va tashqi omillarning ta'siridagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi.

O'simlik bo'yining balandligi- birinchi navbatda, poyaning vegetativ va generativ organlarining sonini oshishi bilan tavsiflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati (References)

1. Dospexov B.A. Metodika polevogo opita s osnovami staticheskoy obrabotki rezultatov issledovaniy. // M., 1985, s. 352
2. Камовская Т. М. Продуктивность суданской травы в условиях Брянской области // Молодые ученые аграрной науки и производству: сборник научных работ молодых ученых-аграриев Центрального федерального округа. Вып. 1. Брянск: Изд-во Брянской ГСХА, 2003. С. 27–28.
3. Novoselov Yu.K. i dr Metodicheskie ukazaniya po provedeniyu polevix opitov s kormovimi kulturami // Vsesoyuz. NII kormov im. V.R. Vilyamsa.- M., 1983.-198
4. 7Омариев Ш. Ш. Зерновое сорго на орошаемых землях Западного Прикаспия // Основные проблемы, тенденции и перспективы развития устойчивого развития сельскохозяйственного производства: сборник статей международной науч.-практ. конф. Том 1: ДГСХА, 2006. С. 257–258. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskii-bezopasnyy-rezhim-orosheniya-zernovogo-sorgo-na-zasolennyh-zemlyah-zapadnogo-prikaspiya> (дата обращения: 21.06.2018).
5. Павлюк Н. Т., Крюкова Т. И., Булавский А. А. Основные направления и задачи селекции суданской травы. Исходный материал // Селекция и семеноводство полевых культур: юбилейный сборник научных трудов. Ч. 1. Воронеж, 2007. С. 130–138. URL: <http://www.dissercat.com/content/nauchnoe-soprovozhdenie-vozdelvaniya-sudanskoi-travy-v-yugo-zapadnoi-chasti-nechernozemnoi-#ixzz5ImFRP4Kb> (дата обращения: 21.06.2018).
6. Xu Wang, Daljit Singh, Sandeep Marla, Geoffrey Morris & Jesse Poland «Field-based high-throughput phenotyping of plant height in sorghum using different sensing technologies» *Plant Methods* volume 14, Article number: 53 (2018) Published: 04 July 2018)
7. Thornley J. H. B. Respiration, growth and maintenance in Plants // Nature. 1976. V. 227. P. 233.
8. ©Пропозиція - Головний журнал по вопросам агробизнеса <https://propozitsiya.com/ru/pro-sorgo-vid-do-ya-dosvid-ssha-naybilshogo-svitovogo-virobnika>